

**Prikazivanje radova za savetovanja i simpozijume
format 21x29,7cm/A4 prema SRPS ISO 353 (za štampu)**

ANALIZA UZROKA HAVARIJE I SANACIJA VISOKONAPONSKOG RASTAVLJAČA ZA NAPAJANJE ELEKTROSTATIČKIH FILTERA BLOKA A1 U TENT A

^{*1}NENAD KARTALOVIĆ, JOVAN MRVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA, BEOGRAD

LJUBIŠA MIHAILOVIĆ, BOJAN RADOJIČIĆ,
TE NIKOLA TESLA, OBRENOVAC

MILORAD OPAČIĆ, VLADA OSTOJIĆ, FIMEL COMPANY, ZEMUN
FILIP ZEC, STUDENT ETF, BEOGRAD

Kratak sadržaj - Tokom modernizacije i revitalizacije blokova u TE “Nikola Tesla” A izvršene su rekonstrukcije elektrostatičkih filtera koji služe za otprašivanje dimnih gasova čime je emisija praškastih materija svedena ispod maksimalno propisane vrednosti. Rezultat je postignut povećanjem zapremine elektrostatičkog filtera i unapređenjem njegovog napajanja i regulacije napona. Tada je konstrukcijski izmenjen visokonaponski rastavljač sa zemljospnikom. Nakon izvesnog perioda eksploatacije došlo je do smanjenja pogonskih parametara elektrostatičkog filtera (u odnosu na projektovane vrednosti) i povećao se broj otkaza VN rastavljača. Otkazi su se manifestovali preko proboja izolacionog sistema i degradacije ili uništenja metalnih elektromehaničkih delova i porcelanskih izolatora. Istraživanja uzroka havarije su išla u više pravaca: analiza elektrohemijskih procesa i uticaja materijala i konstrukcionih rešenja. Analize taloga nastalih u unutrašnjosti rastavljača ukazuju na jake elektrohemijske reakcije nastale intenzivnim električnim pražnjenjima unutar rastavljača. Pokretači lanca reakcija su jonizacija vazduha koja dovodi do pojave ozona i azotnih oksida koji sa vlagom stvaraju azotnu kiselinu koja razara porcelan i metale. Rešenje problema je traženo u mogućim modifikacijama rastavljača koje dovode do eliminacije zona sa kritičnim poljima. Laboratorijska i eksploataciona ispitivanja originalnog i modifikovanih rastavljača su pokazala da je problem otkaza rešen.

Ključne reči - elektrostatički filter - rastavljač – elektrohemija

1 UVOD

Tokom modernizacije i revitalizacije termoenergetskih blokova u termoelektrani TE “Nikola Tesla” – A u toku prethodnih nekoliko godina (2003. - 2010.) izvršene su rekonstrukcije elektrostatičkih filtera koji služe za otprašivanje dimnih gasova. Time je emisija praškastih materija (preko dimnih gasova) svedena na petinu nivoa prisutnog do 2003. godine i spuštена je ispod propisane granične vrednosti od 50mg/m³ dimnog gasa. Kako bi se postigli ovakvi rezultati, pored povećanja zapremine elektrostatičkog filtera bilo je neophodno unaprediti sistem napajanja i način

¹ Nenad Kartalovic, Koste Glavinica 8a, Beograd, INT, nenad.kartal@ieent.org

regulacije napona. Najveću izmenu pretrpeli su regulatori napona kao i sistem visokonaponskog rastavljača sa zemljospojnikom koji su pored potpuno promenjene konstrukcije sada i izmešteni iz zatvorene prostorije na krov elektrofiltera odnosno elektrofilterskih sekcija, bliže emisionim elektrodama. Nakon izvesnog perioda eksploatacije počeli su da se javljaju problemi u sistemu rastavljač sa zemljospojnikom, koji su se ogledali u povećanju broja otkaza rastavljača, odnosno zastoja sekcije elektrostatičkog filtera. Pojavljivali su se najčešće kratki spojevi usled proboja izolacionog sistema, mehaničke degradacije izolatora i provodničkih sklopova rastavljača sa zemljospojnikom, slika 1. Prateća pojava su smanjeni pogonski parametri elektrostatičkog filtera u odnosu na projektovane vrednosti.

Slika 1. Havarisani porcelanski izolatori filterskog rastavljača- uzemljivača [1].

Kako bi se zadovoljila propisima zahtevana gornja granična vrednosti emisije praškastih materijala u dimnim gasovima (zbog koje je u najvećoj meri i rekonstruisan elektrofilter), neophodno je obezbediti stalan, pouzdan i efikasan rad opreme elektrofiltera. Radi rešavanja nastalih problema pristupilo se istraživanjima koja bi ustanovila uzroke njihovog nastajanja. Praćene su pojave sa elektrotehničke strane (stanje napajanja, pojave pražnjenja...) i vršene su hemijske analize taloga na oštećenim elementima i kućištu rastavljača sa zemljospojnikom.

Visokonaponski rastavljač se postavlja na visokonaponskoj strani napajanja filtera, iza transformatora i ispravljača, a ispred elektrostatičkog filtera, slika 2, čime se:

- uspostavlja električna veza između elektroda elektrostatičkog filtera i njegovog visokonaponskog izvora napajanja
- omogućuje vidljivo razdvajanje napajanja i bezbedonosno uzemljenje pripadajuće sekcije elektrostatičkog filtera i da
- u zavisnosti od koncepcije napajanja, obezbeđuje eventualno napajanje dve sekcije elektrostatičkog filtera sa jednog regulisanog visokonaponskog izvora.

Za pouzdan, bezbedan i efikasan rad pojedinih sekcija elektrostatičkog filtera potrebno je odabrati konstrukciju rastavljača prema uslovima ugradnje i naznačenim električnim parametrima na mestu ugradnje. Osnova kućišta rastavljača je cev unutrašnjeg prečnika 600 mm. U kućište su smešteni visokonaponski delovi rastavljača na porcelanskim potpornim izolatorima visine 240 mm koji odgovaraju (prema IEC 606094;1984) za naznačeni napon od 24 kV (50 Hz), ispitni napon 50 kV (50 Hz) i podnosivi udarni napon od 125 kV (1.2/50 μ s).

U periodu eksploatacije rastavljača pre rekonstrukcije, rastavljač je bio smešten u zatvorenoj prostoriji, postavljen vertikalno na zid. Tada se nisu javljali problemi sa preskocima i koronarnim pražnjenjem usled visokog napona ili smanjenog rastojanja u odnosu na ostale elemente opreme.

Pretpostavka je da se najveći problem modernizovane konstrukcije rastavljača ogleda, pored izmenjenog napajanja, u izmenjenom mestu ugradnje. Ograničavanjem prostora u koji je rastavljač smešten, odnosno oklapanjem neadekvatnom cevi i nezadovoljavajućom izvedbom mehanizma došlo se do pojave češćih proboja, preskoka i intenzivnog pražnjenja. Ove pojave u kombinaciji sa neizbežno prisutnom vlagom direktno dovode do pojave ozona, azotnih oksida i azotne kiseline koja predstavlja jako oksidaciono sredstvo i glavni je uzročnik za havarijska stanja sistema rastavljač sa zemljospojnikom.

Da bi se razrešili nastali problemi pristupilo se izradi modifikovanih rešnja sistema rastavljač sa zemljospojnikom. Modifikacije su se zasnivale na proračunima i procenama električnog polja i aktivacionih enerfija elektrohemijskih procesa. Postojeća ugrađena (nemodifikovana) varijanta i više izvedenih modifikacija naponski su ispitivane. Nakon izbora zadovoljavajućeg tehničkog rešenja za rastavljač jedan komplet je ugrađen na sekciju 24, blok A1. Posle probnog rada od pet meseci rastavljač je pregledan i ustanovljeno je neznatno prisustvo produkata pražnjenja koji ne ugrožavaju konstrukciju. Time je pokazana uspešnost modifikacije rastavljačas a zemljospojnikom.

Slika 2. Šematski prikaz napajanja elektrostatickog filtera [2].

2 PRINCIP RADA ELEKTROSTATIČKOG FILTERA

Proces elektrostatickog izdvajanja čestica iz dimnih gasova (otprašivanja) zasniva se na prethodnom naelektrisanju čestica i te njihovom izdvajanju u jednosmernom elekričnom polju [1].

Slika 3. Napon i struja sekcije pri probouju (gornja linija-napon; donja linija-struja) [2].

Kroz međuelektrodni prostor elektrostatičkog filtera dimnim kanalom se propuštaju otpadni dimni gasovi opterećeni prašinom i česticama raznih dimenzija. Prašina koja lebdi u dimnom gasu naelektrisava se negativno pomoću visokonaponskih emisionih elektroda i zatim izdvaja pomoću taložnih elektroda. Taložne elektrode su uzemljene a emisione elektrode su povezane sa negativnim polom sistema za napajanje.

U rekonstruisanim elektrofilterima primenjuje se ispravljeni promenljivi tzv. pulsirajući napon. Prosečna srednja vrednost pulsirajućeg napona je reda 70 kV sa maksimalnim vrednostima reda 150 kV. Vremenski oblik napona i struje tokom rada filtera je prikazan na slici 3. Sa stanovišta opterećenja izolacije rastavljača značajno je primetiti postojanje pikova kod kojih je strmina porasta napona (dU/dt) vrlo velika i neuporedivo veća u odnosu na promene industrijskog napona. Parametar (dU/dt) je merodavan za procenu dinamičkog naprezanja izolacije i procenu praga pojave pražnjenja u rastavljaču. Naime, prisustvo takvih pikova značajno smanjuje preskočni napon i snižava prag pojave korone i parcijalnih pražnjenja. To znači da se posebna pažnja mora posvetiti izboru rešenja opreme za napajanje elektrofiltera i moraju se koristiti strožiji kriterijumi nego kod standardne opreme za visoke naznačene naizmenične napone.

3 ISPITIVANJA RASTAVLJAČA

Nakon utvrđivanja stanja rastavljača, urađene su hemijske analize više uzoraka taloga iz rastavljača, nastalih tokom eksploatacije. Zatim, u cilju utvrđivanja referentnih vrednosti relevantnih parametara stanja izvršena su visokonaponska ispitivanja postojećeg rastavljača. Nakon izračunavanja kritičnih polja i poređenja sa eksperimentalnim rezultatima projektovano je i urađeno više modifikacija rastavljača. Nakon njihovog ispitivanja usvojeno je optimalno tehničko rešenje koje je ugrađeno u sekciji 24 bloka A1.

3.1 Hemijska ispitivanja

Hemijski su ispitivani uzorci taloga koji su uzimani u više navrata sa različitih rastavljača i pod različitim uslovima rada. U tabeli 1 prikazani su rezultati ispitivanja dva uzorka. Uzorak 1 je karakteristične plavo-zelene boje i nastao je kao talog na površinama bakarnih delova. Uzorak 2 je karakteristične žuto-braon boje i nastao je kao talog na površinama čeličnih delova. Pored očekivanog prisustva metala otkriveno je prisustvo nitrata, sulfata kao i složenih organskih jedinjenja nastalih oksidacijom ugljene prašine ili u parama sintetičkih ulja.

Tabela 1. Hemijski sastav dva uzorka; uzorak 1-plavo zeleni; uzorak 2- žuto-braon [3,4].

Parametar	Metoda	jedinica	uzorak 1	uzorak 2
pH	EPA M 9045 D		3.05	1.92
Bakar	EPA M 220.1	%	16.43	5.59
Zink	EPA M 289.1	%	6.31	5.98
Nikl	EPA M 249.1	%	0.03	0.01
Gvožđe	EPA M 236.1	%	/	13.50
Aluminijum	EPA M 202.2	%	/	0.02
Nitriti	Stand. Met. 4110B	mg/kg	< 0.05	< 0.05
Nitrati	Stand. Met. 4110B	%	20.41	15.92
Sulfati	Stand. Met. 4110B	mg/kg	< 0.05	0.78
Hloridi	Stand. Met. 4110B	mg/kg	< 0.05	< 0.05

Prilikom relativno intenzivnog pražnjenja u komori rastavljača dolazi do stvaranja ozona koji je izuzetno reaktivan i nestabilan molekul. U prisustvu korone, ozona, azota (vazduha), a posebno vlage u vazduhu, dolazi do niza hemijskih reakcija i stvaranja visokoreaktivnih molekularnih i radikalskih vrsta koje u krajnjem rezultatu daju azotnu kiselinu. Produkti azotne kiseline su talozi čija se pH vrednost kreće od kisele do jako kisele, uz veliku koncentraciju nitrata. Pored azotne, u žuto-braon talogu imamo male količine sumporne kiseline.

Moguća hemijska reakcija za uzorak plavo-zelenog taloga je [3]:

gde se razgrađuje bakar dva-nitrat tri-hidrogen na bakar hidroksi nitrat, slobodnu azotnu kiselinu i vodu (vlagu).

Moguća hemijska reakcija za uzorak žuto-braon taloga je [3]:

gde se razgrađuje cink dva-nitrat mono-hidrogen na cink hidroksi nitrat, slobodnu azotnu kiselinu i vodu (vlagu).

3.2 Električna ispitivanja

Za visokonaponsko ispitivanje korišćena je merna šema prikazana na slici 4. Za elektronsko snimanje pražnjenja korišćena je kamera za vidljivi i ultraljubičasti spektar (UV kamera). Kamera radi u spektru vidljive svetlosti radi pozicioniranja objekta i mesta pražnjenja. U ultraljubičastoj oblasti radi u opsegu frekvencija (250-280) nm, što je čini pogodnom za rano otkrivanje parcijalnih pražnjenja i korone.

Slika 4. Ispitna šema: regulacioni transformator (RT), visokonaponski ispitni transformator (VNT), visokonaponska ispravljačka dioda (D), visokonaponski zaštitni otpornik (RZ), set visokonaponskih kondenzatora (C), visokonaponski otpornički delitelj napona (VND), univerzalni merni instrument ili osciloskop (UMI), ultraljubičasta kamera (UV) [2].

Prva ispitivanja su rađena na postojećoj (nemodifikovanoj) konstrukciji rastavljača sa zemljospojnikom. Primenjen je nestabilisani jednosmerni napon pozitivnog i negativnog polariteta. U tabeli 2. prikazane su dobijene karakteristične vrednosti napona negativnog polariteta za nemodifikovani rastavljač. Napon praga iniciranja pražnjenja koje se može uočiti UV kamerom je U_{in} . Zanimljivo je da se parcijalna pražnjenja iniciraju oko vrha noža koji se nalazi na mestu za uklapanje visokog napona, slika 5 a. Povećanje napona dovodi do lokalne intenzivne korone (pri U_{lok}) prvenstveno oko tankih i istaknutih provodničkih veza, bez obzira na svoj potencijal. Tako se korona javlja na uzemljenom kućištu rastavljača, na mestu uklapanja noža za uzemljavanje filtera. Sa daljim podizanjem napona korona se intenzivira u celom volumenu (pri U_{vol}) ili dolazi do preskoka (pri U_{pr}), slika 5 b.

Tabela 2. Karakteristične vrednosti nestabilisanog jednosmernog napona negativnog polariteta za nemodifikovani rastavljač sa zemljospojnikom [1].

Karakteristični naponi	Vrednosti karakterističnog <u>nestabilisanog</u> jednosmernog napona (kV)	vrednost pika napona (kV)
U_{in}	25	47
U_{lok}	45	85
U_{vol}	55	104
U_{pr}	60	114

Rezultati ispitivanja, tabela 2, nedvosmisleno pokazuju da su naponi na kojima se pojavljuju parcijalna pražnjenja i intenzivna korona značajno niži od radnog napona elektrostatičkog filtera i da je elektrohemijsko generisanje kiselina stalno prisutno tokom rada rastavljača.

Slika 5. Snimci korone kod nemodifikovane konstrukcije rastavljača snimljene UV kamerom; a) pojava korone (obeležena elipsama) pri U_{in} ; b) intenzivna korona pri U_{vol} . [1].

Konstrukcija nemodifikovanog rastavljača i prve modifikacije prikazana je na slici 6. Na slici 7 dati su rastavljači prve i druge modifikacije. Prvom modifikacijom su eliminisani delovi sa oštrim ivicama i šiljcima odnosno sa malim radijusom na kojima je uočeno pražnjenje. Porcelanski izolatori su zamenjeni sa silikonskim. Druga modifikacija je imala za cilj podizanje naponskog praga pojave korone i naponskog praga razvoja intenzivne korone a prvenstveno podizanje nivoa preskočnog napona u odnosu na prvu modifikaciju. Promenjen je centralni mehanizam, slika 7, elipsa, kao i silikonski izolatori, obeleženi strelicama.

Tabela 3. Karakteristični naponi modifikovanih konstrukcija rastavljača za nestabilisani jednosmerni napon [1].

karakteristični naponi	karakterističnog nestabilisanog napona (kV)		vrednost pika napona (kV)	
	I modifikacija	II modifikacija	I modifikacija	II modifikacija
U_{in}	50	64	94	121
U_{lok}	52	75	98	142
U_{vol}	56	80	105	151
U_{pr}	60	83	114	157

U tabeli 3. dati su karakteristične vrednosti nestabilisanog jednosmernog napona negativnog polariteta za prvu i drugu modifikaciju rastavljača elektrostatičkog filtera. Prema rezultatima ispitivanja za nemodifikovani rastavljač, prvu i drugu modifikaciju rastavljača, može se zaključiti da je napon preskoka za drugu modifikaciju značajno povećan, sa vrednosti od 114 kV na vrednost od 157 kV. Značajno su podignuti nivoi pojave korone i nivoi njenog intenzivnog razvoja na 121 kV i 151 kV, respektivno.

Na osnovu izvršenih istraživanja i urađenih modifikacija realizovano je tehničko rešenje rastavljača. Takav rastavljač je ugrađen u sekciju 24 bloka A1 u TENT A. Pušten je u probni rad u trajanju od pet meseci koliko je dopuštao period do prvog zaustavljanja datog bloka. Nakon toga rastavljač je detaljno pregledan i ustanovljeno je neznatno prisustvo produkata električnih pražnjenja u vidu praha na neizolovanim metalnim delovima visokonaponske elektrode. Sa druge strane nisu primećeni nikakvi tragovi delovanja kiselina na metalnim i nemetalnim delovima rastavljača. Na osnovu toga je zaključeno da je generisanje agresivnih kiselina i njihovo delovanje na elemente rastavljača eliminisano.

a)

b)

Slika 6. Visokonaponski rastavljač; a) prva modifikacija (rešeni problemi sa šiljcima), b) nemodifikovani rastavljač (sa problemima šiljaka) [1].

a)

b)

Slika 7. Visokonaponski rastavljač a) prve modifikacije; b) druge modifikacije; modifikovani centralni mehanizam je obeležen elipsom; modifikovani izolatori su obeleženi strelicom [1].

ZAKLJUČAK

Tokom eksploatacije novog rastavljača sa zemljospojnikom javili su se problemi u radu elektrostatičkog filtera dimnih gasova. Povećan je broj otkaza i zastoja uzrokovan probojima izolacionog sistema, mehaničkom degradacijom izolatora i sklopova rastavljača. Neadekvatna tehnička rešenja su uzrok stalne prisutnosti pražnjenja i preskoka u međuelektrodnom prostoru rastavljača. Pražnjenje dovodi do pojave ozona i azotnih oksida koji u hemijskom procesu sa prisutnom vlagom stvaraju azotnu kiselinu. Azotna kiselina spada u *jake kiseline* i predstavlja *jako oksidaciono sredstvo* koje rastvara gotovo sve metale i mnoge nemetale (među kojima i porcelan od kojeg su napravljeni potporni izolatori).

Rešenje problema je traženo u promeni dizajna elektroda i promeni materijala izolatora. Prvo su vršena referentna ispitivanja na postojećoj konstrukciji rastavljača. Na osnovu eksperimentalnih rezultata i proračuna rađene su određene modifikacije rastavljača i dalja ispitivanja.

Referentni naponi za nemodifikovani rastavljač su: pojava korone na 47 kV i pojava preskoka 114 kV. Kako je radni napon filtera reda 70 kV a maksimalni preko 150 kV, zaključuje se da su pražnjenja i preskoci permanentno prisutni tokom eksploatacije rastavljača. Za konstrukciju prve modifikacije rastavljača utvrđeni su nivoi karakterističnih napona: pojava korone na 94 kV i pojava preskoka 114 kV. Nivo pojave korone je značajno podignut promenom dizajna elektroda ali je ostao problem sa preskočnim naponom. Za konstrukciju druge modifikacije rastavljača utvrđeni su nivoi karakterističnih napona: pojava korone na 121kV i preskoka na 157 kV. Nivoi pojave korone i preskočnog napona su značajno podignuti promenom dimenzija i dizajna visokonaponske elektrode rastavljača prvenstveno eliminacijom uticaja šiljaka i povećanjem rastojanja za preskok.

Može se zaključiti da je konstrukcija druge modifikacije pogodna za eksploataciju rastavljača jer nema iniciranja korone i preskoka za uobičajene napone. U periodima povišenih napona na i rastavljaču pojaviće se korona znatno slabijeg intenziteta u odnosu na raniju konstrukciju. Tako će, zbog slabijeg intenziteta i kraćeg vremena generisanja agresivnih kiselina, oštećenja na rastavljačima biti mala i praktično beznačajna.

Modifikovani rastavljač je ugrađen i pušten u probni rad u trajanju od 5 meseci. Pregledom rastavljača ustanovljeno je neznatno prisustvo produkata električnih pražnjenja u vidu praha na neizolovanim metalnim delovima visokonaponske elektrode. Nisu primećeni nikakvi tragovi delovanja kiselina na metalnim i nemetalnim delovima rastavljača.

REFERENCE

- [1]. Izveštaj broj 412 159 „Istraživanje, ispitivanje i analiza uzroka havarije visokonaponskog rastavljača za napajanje elektrostatičkih filtera bloka A1“, INT, 2012.
- [2]. „Intermitentno napajanje, regulacija i upravljanje elektrostatičkih filtera na bloku A1 u TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Projekat izvedenog stanja. INT, 2000.
- [3]. *Izveštaj I 294/11, “Mol Beograd”, AD.*
- [4]. Izveštaj RB:49-Z15/11, “Laboratorija za ispitivanje, istraživanje i razvoj Instituta za opštu i fizičku hemiju” a.d Beograd.

ANALYSIS OF THE CAUSE TROUBLE AND HIGH VOLTAGE DISCONNECTORS REHABILITATION OF POWER ELECTROSTATIC FILTERS IN A1 BLOCK A TENT

*²NENAD KARTALOVIC, JOVAN MRVIC
IEE NIKOLA TESLA, BELGRADE
LJUBISA MIHAILOVIC, BOJAN RADOJICIC,
TP NIKOLA TESLA, OBRENOVAC
MILORAD OPACIC, VLADA OSTOJIC, FIMEL COMPANY, ZEMUN
FILIP ZEC, STUDENT, FEE, BELGRADE

Abstract - During the modernization and revitalization of the block at the "Nikola Tesla" A reconstruction were performed electrostatic filters for dedusting of flue gases. Thus the emission of particulate matter is reduced below the maximum permitted level. The problem was solved by increasing the volume electrostatic precipitator and improve its power and voltage control. Then he changed structurally high voltage disconnecter-earthing. After a period of exploitation has decreased electrostatic precipitator operating parameters (compared to projected values) and increased the number of failures HV disconnectors. Failures are manifested through the break and insulation system degradation or destruction of electromechanical parts of metal and porcelain insulators. Research the causes of accidents are going in different directions: the analysis of electrochemical processes and the impact of materials and innovative designs. Analyses of deposits generated in the interior dividers indicate strong electrochemical reactions caused intense electrical discharges inside dividers. Triggers chain reactions were air ionization, leading to ozone and nitrogen oxides, moisture creates nitric acid which destroys porcelain and metals. Solution to the problem is sought in the possible modifications that lead to disconnectors elimination zone with critical fields. Laboratory testing and exploitation of original and modified disconnectors have shown that the cancellation problem solved.

Keywords - electrostatic filter - disconnecter - electrochemistry

² Nenad Kartalovic, Koste Glavinica 8a, Beograd, INT, nenad.kartal@ieent.org